

GEOGRAFIA DO TURISMO: ABORDAGENS CONCEITUAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO TURÍSTICO

Geography of tourism: conceptual approaches and these descriptions of the organization of the tourist territory

Willian Ribeiro da Silva¹

RESUMO

O turismo consolidou-se como importante fenômeno social e econômico no contexto da globalização, caracterizado pela intensificação dos fluxos e pela reorganização do espaço geográfico. Diferentemente dos deslocamentos antigos motivados por sobrevivência ou guerras, o turismo moderno surge associado ao lazer, ao tempo livre e ao desenvolvimento do capitalismo. A partir do século XVIII, com o Grand Tour, e sobretudo após a Revolução Industrial, a atividade turística amplia-se e passa por processos de massificação, tornando-se elemento relevante da sociedade de consumo. Nesse contexto, o turismo atua como produtor e consumidor de espaços, promovendo transformações territoriais, econômicas e culturais, ao mesmo tempo em que pode gerar impactos sociais e ambientais. A diversidade conceitual existente evidencia o caráter interdisciplinar do turismo e reforça a necessidade de planejamento e políticas públicas que orientem a atividade de forma sustentável, articulando desenvolvimento econômico, preservação ambiental e inclusão social.

Palavras-chave: Turismo; Espaço geográfico; Globalização; Território; Planejamento.

ABSTRACT

Tourism has become an important social and economic phenomenon within the context of globalization, characterized by intensified flows and the reorganization of geographic space. Unlike ancient human displacements motivated by survival or wars, modern tourism emerged associated with leisure, free time, and the development of capitalism. From the eighteenth century Grand Tour onward, and especially after the Industrial Revolution, tourism expanded and underwent processes of massification, becoming a significant element of consumer society. In this context, tourism acts as both producer and consumer of spaces, promoting territorial, economic, and cultural transformations while also generating social and environmental impacts. The diversity of conceptual approaches highlights the interdisciplinary nature of tourism studies and reinforces the need for planning and public policies aimed at sustainable development, balancing economic growth, environmental preservation, and social inclusion.

Keywords: Tourism; Geographic space; Globalization; Territory; Planning.

1 INTRODUÇÃO

O turismo vem adquirindo evidências no mundo atual / globalizado onde as interações e fluxos estão mais densos e, a sociedade se modelando conforme as dinâmicas instauradas e, neste contexto o turismo provoca modificações e novas formatações nas relações entre os agentes sociais e o espaço.

Neste sentido Rodrigues (1996), menciona:

Num mundo globalizado o turismo apresenta-se em inúmeras modalidades, sob diversas fases evolutivas, que podem ocorrer sincronicamente num mesmo país, em escalas regionais ou locais. Expande-se em nível planetário, não poupando nenhum território [...]. É certamente um fenômeno complexo, designado por distintas expressões: uma instituição social, uma prática social, uma frente pioneira, um processo civilizatório, um sistema de valores, um estilo de vida – um produtor, consumidor e organizador de espaços – uma “indústria”, um comércio, uma rede imbricada e aprimorada de serviços (Rodrigues, 1996, p. 17).

¹ Doutor, UNESP-FCT, profwillianribeiro@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/5244610134138233>

Esta atividade não é de exclusividade do mundo globalizado, mas fruto da economia moderna que se alicerça sob o sistema neoliberal. O turismo surge da curiosidade da sociedade, pelo prazer e lazer, tendo diversos motivos que podem transformar uma simples viagem em turismo.

Há uma discussão sobre as viagens, pelos pesquisadores, estas podem ou não ser turística, visto que desde as antigas civilizações os deslocamentos da sociedade, que eram motivadas pelas guerras, procura de melhores lugares ou mesmo para descobrir novas terras e massas continentais, neste sentido não se pode caracterizar como viagem de turismo, sendo que para caracterizar viagem de turismo deve-se ter o prazer, a curiosidade e o lazer. Na discussão voltada à temporalidade do turismo e das viagens, Coriolano (2006), argumenta que:

Ao contrário do turismo, a viagem existiu desde o início da existência humana e ocorria por variados motivos: necessidade de suprir a sobrevivência, as guerras, os ritos sagrados, a busca da saúde. Evidentemente que, na Antiguidade, esses deslocamentos não tinham a conotação da viagem turística moderna (Coriolano, 2006, p. 22)

Diante dos apontamentos teóricos sobre o turismo quanto atividade, e as viagens, verificam-se que os deslocamentos primitivos não se caracteriza como turismo, por não contar com o lazer. Para Coriolano (2006),

O turismo é um fenômeno dos tempos modernos, uma invenção do capitalismo, portanto, é relativamente recente. Surgiu quando o homem descobriu o prazer de viajar, não apenas por necessidade e obrigação, mas por ser algo prazeroso, forma de gozo, até se transformar em uma mercadoria como objeto de desejo e de felicidade (Coriolano, 2006, p. 21).

As primeiras viagens consideradas turísticas são os “Grand Tour” organizadas nos sec.XVIII, sendo um turismo de caráter educacional, iniciou-se antes do turismo de lazer, no século XVIII, com as viagens de estudos com os jovens da nobreza inglesa, conceituada de “Grand Tour”. Sendo hoje intitulado de turismo pedagógico. Sobre o Grand Tour, Andrade (2000), enfatiza que:

O Grand Tour, sob o imponente e respeitável rótulo de “viagem de estudo”, assumia o valor de um diploma que lhes conferia significativo status social, embora – na realidade – a programação se fundamentasse em grandes passeios de excelente qualidade e repletos de atrativos prazerosos [...]. Os ingleses, importantes e ricos, consideravam detentos de cultura apenas quem tivesse sua educação ou formação profissional coroada por um Grand Tour através da Europa [...] (Andrade, 2004, p. 9).

Neste sentido Andrade (2004), menciona que nos séculos XVIII e XIX as famílias nobres enviavam seus filhos para estudarem nos grandes centros culturais da Europa, acompanhados de seus competentes e ilustres preceptores. O Grand Tour, sob o imponente e respeitável rótulo de viagens de estudos.

Através da história do turismo e suas primeiras iniciativas e sentidos, verifica-se sua constatare transformação e seu novo sentido no mundo contemporâneo. A viagem a lazer, em busca do saber, ou mesmo para um prazer vem de longa data, mas na atualidade as viagens e o turismo vêm se

dinamizando pela economia, passando a ser pensado como um ativo econômico e uma prática social, o que permite uma análise mais profunda e complexa sobre a temática. Através das viagens e a necessidade de o homem sair do seu cotidiano, surge o turismo como mecanismo econômico e prática social que age sobre o território, criando novas dinâmicas. Nestas perspectivas, segundo Coriolano (2006):

O turismo estudado como fenômeno envolve diferentes abordagens, e em qualquer uma delas faz-se necessário destacar o papel do espaço na reestruturação do sistema econômico e do próprio território. Nessa atividade interagem lugares, mercados, pessoas, empregos, trabalho, políticas como força motriz do desenvolvimento regional (Coriolano, 2006, p. 40)

O turismo ganha fôlego e sua massificação com a revolução industrial, sendo este período de grande importância, no qual a sociedade adquire novos comportamentos e novas necessidades. O turismo de massa vem ganhando importância na atualidade, neste cenário sua conceituação é confundida como turismo popular. Neste sentido Cruz (2001) aborda que:

... é preciso reconhecer que “turismo de massa” não significa “turismo das massas”, pelo simples fato de que as massas não fazem turismo. O turismo de massa é uma forma de organização do turismo que envolve o agenciamento da atividade bem como a interligação entre agenciamento, transporte e hospedagem, de modo a proporcionar o barateamento dos custos da viagem e permitir, conseqüentemente, que um grande número de pessoas viaje. Faz-se necessário lembrar, entretanto, que essa quantidade de pessoas que viaja está muito longe de corresponder ao total da população mundial e muito longe, portanto, de corresponder à massa da população do planeta. (Cruz, 2001, p. 6)

Com a popularização do turismo, este passa a ser umas das necessidades do mundo moderno, impulsionando o consumo de mercadorias e espaços, neste viés Coriolano (2006) apresenta:

Na sociedade industrial, a atividade tornou-se um fenômeno de massa, estandardizado, podendo atender a um maior número de pessoas das classes médias. Passou a gerar lucros e divisas, algumas vezes, às custas de degradações, descaracterizações espaciais e discriminações sociais (Coriolano, 2006, p. 32).

Com o trabalho e o mundo urbano cria-se uma rotina que é quebrada com as férias, sendo este momento de lazer e oportunidade de sair do seu cotidiano para restabelecer suas “energias” quanto o homem força e trabalho do sistema. Neste sentido pode-se relacionar a expansão do turismo com a ótica capitalista, onde o próprio sistema cria a dependência do descanso e conseqüentemente do lazer e do turismo. Para demonstrar estes aspectos da vida moderna, Coriolano (2006), ressalta:

Na vida moderna tanto a sensação de que o trabalho é estressante, quanto o frequente corre-corre citadino fez priorizar a necessidade de lazer e da busca da felicidade, fora deste cotidiano. Na representação de muitos indivíduos, encontrá-la implica sair do mundo real, do trabalho, viabilizado pela viagem turística. Muitos acreditam que a felicidade é facilmente encontrada fora do cotidiano (Coriolano, 2006, p. 23).

A atividade turística é valorizada com o capitalismo que implanta a necessidade do lazer na sociedade, com as férias ou momento de ócio no qual a sociedade pode desfrutar e sair do seu

cotidiano. Neste viés Bertonecello (1996, p. 209) aponta que “O hábito de viajar e fazer turismo está hoje plenamente incorporado à sociedade de consumo como uma necessidade, e sua satisfação dá lugar ao desenvolvimento de atividades específicas de grande importância”.

Nesta ótica o capitalismo começa a comercializar os espaços, criando espaços artificiais, movendo novas territorialidades, tornando história, pessoas, a natureza em mercadoria e comercializando-as. No mundo globalizado, industrial e urbano, novas modalidades de turismo surgem como o turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural, sendo inseridas na visão da fuga do urbano, da poluição, estes é alguns paralelos entre turismo e sua potencialidade e conotações que vem recebendo ao logo do tempo. Estas conotações apresentadas são mencionadas por Coriolano (2006):

O lazer, sendo necessidade vital, é realizado por todas as pessoas e pode ser efetivado sem gastos. O turismo é este lazer transformado em mercadoria. É um lazer sofisticado que exige viagem, portanto, uma invenção da sociedade de consumo, respondendo necessidades, não diretamente do homem, mas do capital (Coriolano, 2006, p. 217).

Atualmente o turismo destaca-se pelo seu potencial socioeconômico e por sua capacidade de produzir e transformar os espaços, tornando-os mercadoria, sendo a nova engrenagem de acumulação do capital. A atividade turística se caracteriza pela sua dinâmica de absorver investimentos, da esfera pública e privada, que produz novas configurações atingindo o espaço e a sociedade. Nessa visão apresentada pode-se dizer que o turismo e o lazer têm como principal mercadoria o espaço, transformando para que se tornem atrativos, para Cruz (2000):

Nenhuma outra atividade consome elementarmente, espaço, como faz o turismo e esse é um fator importante da diferenciação entre o turismo e outras atividades produtivas. É pelo processo de consumo dos espaços pelo turismo que se gestam os territórios turísticos (Cruz, 2000, p. 17).

O turismo apresenta várias defasagens quanto ao seu corpo teórico, pois depende de diversas áreas e isso provoca diversas visões sobre a temática. O turismo depende da economia, geografia, administração entre outras áreas que em conjunto forma o turismo. Mas no âmbito da pesquisa esta interdisciplinaridade cria vários debates conceituais, dificultando uma sistematização teórica e metodológica. Entre os debates inicia-se pelo próprio nome. O que é turismo? O debate esta presente na academia e ganha visões diferenciadas dependendo do profissional que estará analisando.

Há a necessidade de uma sistematização conceitual e metodológica, frente à temática turística, sendo que esta atividade apresenta um dos motores da economia mundial e um grande modelador do espaço sendo, necessário o planejamento e políticas que fiscalizem e potencialize esta atividade. Neste sentido o turismo necessita de maior atenção no âmbito da pesquisa para que esta atividade leve o desenvolvimento social e não seu esvaziamento.

Com a valorização do turismo pela ótica capitalista, esta atividade tornou-se uma ferramenta de exploração do espaço, transformando em mercadoria como tudo, a história do local, as pessoas, a arquitetura, tudo vira mercadoria no turismo. Neste sentido a importância de uma sistematização teórica para que alcance a realidade e a potencialidade de cada espaço turístico. Mas vale ressaltar que o turismo muitas vezes é visto de forma técnica e com conceitos que embase o capitalismo na sua apropriação espacial.

A geografia tornou-se uma ferramenta de gestão do espaço e desmistificadora do processo de mercantilização do espaço pelo turismo. Na onda da globalização onde as redes e os fluxos estão mais acentuados, proporciona um maior fluxo de turistas no mundo, modificando o sentido dos espaços. Todo espaço dito turístico deve ser planejado para que não altere suas características naturais e sociais, e que apenas leve o desenvolvimento socioeconômico dos atingidos pela atividade turística.

O turismo está associado ao movimento em diversas formas e em diversos contextos, o que permite diversas análises sobre esta atividade, pois o fluxo e as mercadorias “espaços” se modificaram no curso da atividade turística, neste sentido se fez necessária uma conceituação acerca das teorias votadas ao turismo.

Com as transformações entorno da sociedade que influencia diretamente o turismo, torna-se importante a sua definição (turismo) para uso acadêmico e planejamento desta atividade.

2 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise teórica acerca do turismo enquanto prática social e produtora do espaço geográfico. Foram utilizados autores da Geografia e do Turismo, com enfoque crítico, buscando compreender a evolução conceitual da atividade turística, suas relações com o capitalismo e seus impactos territoriais. A análise baseou-se em obras clássicas e contemporâneas, priorizando contribuições que discutem turismo, espaço geográfico, globalização e mercantilização do território.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para (OMT, 2001), turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios, entre outros.

Cruz (2003, p. 5) compreende que o turismo “é ante mais nada uma prática social que envolve o deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico seu principal objeto de

consumo”. Na visão de Coriolano (2006), o “turismo é uma modalidade de lazer e entretenimento que exige viagem, deslocamento de pessoas, consumo, tempo livre e uso de equipamentos por mínimos que sejam como transportes hotéis, pousadas e restaurantes”.

Na concepção de Andrade (2004, p. 38), “turismo é o complexo de atividades e serviços relacionados aos deslocamentos, transportes, alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, atividades relacionadas aos movimentos culturais, lazer e entretenimento”.

Diante das definições apresentadas, a OMT difere-se com uma colocação mais técnica, abrindo a possibilidade para outras interpretações sobre o conceito de turismo. As conceituações e preocupação teórica/ metodológica acerca do turismo são recentes, focando estudos de diversas áreas, o que dificulta o debate e uma proposta teórica.

Para a OMT há uma grande segmentação turística, o que fica claro que toda viagem é considerada turística, mesmo as viagens de negócio, o que abre uma discussão para o que é lazer, e se o turismo deve estar relacionado apenas com o lazer e o prazer. Ao mesmo tempo em que esta conceituação abre a possibilidade de relacionar todas as viagens como turísticas, ela se limita quanto a pernoite e o tempo de permanência, o que exclui o turismo de curta distância.

Em uma visão menos técnica verifica-se a utilização do território, pois a partir do momento que o turista se desloca de seu território para outro pode ser considerado turismo, sendo que este estará fora de sua realidade, vivenciando outra cultura, hábitos, consumindo tanto mercadorias quanto os espaços mercantilizados pela ótica capitalista.

O turismo pode ser conceituado através do consumo de territórios, sendo que estes são equipados de cultura, identidade, economia, no momento que uma pessoa sai de seu território, ele entra em contato com o outro e outro território, o que pode ser considerado turismo, se colocar do ponto de vista que este está praticando lazer, e lhe proporciona prazer, e pelo lado capitalista este está consumindo o que este território está oferecendo, movendo a dinâmica econômica desta atividade.

As colocações acima mostram as lacunas teóricas de cada uma e sua complementaridade, sendo que as colocações são opostas uma de caráter técnico e que visa o lado econômico, enquanto a outra apresenta um caráter humano e pelo uso do território, que pode ser interpretado também pelo viés econômico.

A definição da OMT é validada ao analisar que mesmo em uma viagem de negócios, este pode estar usufruindo e consumindo os territórios e seus atrativos turísticos, mas fica limitado pelo tempo de permanência, o que pode ser complementado com a segunda visão, que basta se deslocar de seu cotidiano e consumir o território.

Outro conceito importante para compreender a dinâmica do turismo é o de turista. Conceito que adquiriu várias conotações ao longo do tempo, e que trabalha com o principal ativo desta atividade. Em 1954, a Organização das Nações Unidas (ONU), conceituou turista como:

Toda pessoa sem distinção de raça, sexo, língua e religião que ingresse no território de uma localidade diversa daquela em que tem residência habitual e nele permaneça pelo prazo mínimo de 24 horas e máximo de seis meses, no transcorrer de um período de 12 meses, com finalidade de turismo, recreio, esporte, saúde, motivos familiares, estudos, peregrinações religiosas ou negócios, mas sem proposta de imigração. (ONU, 1954).

Para o Ministério do Turismo (2007) Turista é, “viajante que se desloca para um ou mais locais diferentes de sua residência habitual, e lá permanece por mais de vinte e quatro horas, mas com a intenção de retorno”.

Além disso, não participa do mercado de trabalho no destino. Ao contrário do conceito de turista, centra-se o de excursionista ou viajante de um dia, que apresenta as mesmas características do turista, exceto a “pernoite”, sendo este o diferencial entre os conceitos. Andrade (2004) expõe sobre os conceitos:

Para designar quem viaja e permanece menos de vinte e quatro horas em receptivo ou localidade que não seja o de sua residência fixa ou habitual, com as mesmas finalidades que caracterizam o turista, mas sem pernoita no local visitado, usa-se o termo excursionista ou viajante de um dia (Andrade, 2004, p. 44).

Para o funcionamento da atividade turística é necessário equipamentos turísticos, que remete as infraestruturas e aos serviços. Para o Ministério do Turismo (2007), “equipamentos e serviços turísticos, conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística e que existem em função desta. Compreendem os serviços e os equipamentos de hospedagem, alimentação, agenciamento, transportes, eventos, lazer, etc.”

Os atrativos turísticos são espaços naturais ou criados para atrair visitantes e turistas. O Marketing entra como elemento fundamental para potencializar estes espaços, tornando-os turísticos. Em relação aos atrativos turísticos, há vastas definições que atende aos interesses ocultos do turismo.

Para Beni (2008) os atrativos turísticos podem ser considerados um dos elementos principais do produto turístico, afinal, é com o objetivo de visitar os mesmos que os turistas se deslocam até uma determinada localidade, além disso, cada atrativo possui a sua particularidade.

Na visão da EMBRATUR (1992), o atrativo turístico representa lugares, objetos ou acontecimentos de interesse para o turismo, aos quais podem acrescer hábitos e costumes dos povos, como elementos imateriais relevantes para o campo do turismo.

Os atrativos podem ser classificados de acordo com as potencialidades naturais ou humanizados de um território turístico. O conceito de atrativo remete a mercantilização dos espaços

e toda sua materialidade cristalizada. Neste sentido as tradições, culturas viram produtos turísticos que podem ser incorporados aos roteiros. Na visão mercadológica dos espaços turísticos e a busca no novo ou fuga do cotidiano Coriolano (2006) retrata que:

O turismo, contudo requer lugares especializados, aloca-se nos mais bonitos e conservados; isto é uma solicitação da própria atividade, considerando que o turista está comprando um serviço caro e, sobretudo, fugindo dos problemas nos pólos emissores, não querendo encontrá-los nos receptores (Coriolano, 2006, p. 223).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os conceitos apresentados mostram duas vertentes, o caráter técnico dos conceitos que visam à lógica do mercado, na tentativa de reforçar a venda dos espaços e manipular o consumo, que se encontra em um estágio voraz, norteados pela globalização. E o caráter acadêmico que visa ampliar a visão sobre este fenômeno que consome os espaços, pensando na integração social destes, com esta economia que a cada dia torna-se mais representativa.

Com a técnica os espaços passam por mudanças bruscas para atender o capital e sua ampliação. O turismo visto como segmento do capital aproveita tanto das técnicas quanto do próprio sistema que impulsiona o turismo. Na criação dos espaços e novas configurações do turismo, quanto necessidade humana, Santos (2000) mostra como tecnologia produziu outro “lugar turístico”:

Saímos de um lazer artesanal localizado para um lazer industrial globalizado, de um lazer entranhado na sociedade a um lazer automatizado. Essa automatização fez do lazer uma indústria, uma operação onde as diversas peças foram um sistema, seja ele o turismo ou o esporte ou qualquer sorte de divertimento. As revoluções dos transportes, do som, da imagem, das telecomunicações fazem a integração de lugares e de suas formas de representações, como: imagem, som e mensagem gerando interatividade, com maiores possibilidades de relação e de respostas mútuas entre residentes e turistas. Contudo, a grande contradição está no fato de que em vez de se ter um conhecimento mais verdadeiro dos lugares, com sua variedade de combinações e escolhas, com a produção mercantil enviesada de imagens do mundo e de imagem das pessoas, estamos sob a ameaça permanente da manipulação. A imagem estereotipada ameaça substituir o gosto pela fantasia e pela descoberta (Santos, 2000, p. 32).

Considerando todas as ressalvas expostas, mostra-se a importância dos agentes públicos na fiscalização para que atividade turística seja feita de forma sustentável e planejada para se obter desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. O papel de planejamento e de fiscalização deve ser acompanhado por toda a sociedade, tendo consciência de preservação do meio ambiente, sendo este o motor da atividade que garante a sobrevivência e a manutenção do município receptor.

5 PARA NÃO CONCLUIR

No mundo contemporâneo o lazer e o turismo vêm adquirindo importância no cenário econômico e social. Este pode ser visto como possibilidade de levar o desenvolvimento para a comunidade envolvida, mas ao mesmo tempo pode causar impactos, e aumentar as desigualdades sociais.

Neste sentido, se faz a participação de todos os elementos da sociedade, para a estruturação e planejamento da atividade turística, pois esta pensada pela ótica social, e articulada com todos os segmentos, pode elevar a qualidade de vida da população, e uma organização territorial.

As relações que se estabelecem no espaço, obedecem a uma lógica global que se cristaliza no local, visto que esta dinâmica não está ao alcance de todos, neste sentido, este movimento pode criar espaços da exclusão. Neste movimento pode-se inserir o turismo, considerado uma das principais atividades econômicas da atualidade, capaz de ampliar o capital, através da mercantilização dos espaços.

REFERÊNCIAS

Bullon, R. C. **Planejamento do espaço turístico**. Bauru: Edusc, 2002.

Carlos, A. F. A.; Yázigü, E.; Cruz, R. C. A. (Org). **Turismo - Espaço, Paisagem e Cultura**. 3ª Ed. São Paulo: Hucitec.

Coriolano, L. N. **Turismo de Inclusão**. Fortaleza, FUNECE, 2007.

Cruz, R. C. **Política de turismo e território**. São Paulo: Contexto, 2000.

Dias, J. **A construção da paisagem na raia divisória São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul: um estudo por teledetecção**. 2003. 245f. Dissertação (Doutorado em Geografia)- Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2003.

Petrocchi, M. **Turismo: planejamento e gestão**. 2. ed. São Paulo: Futura. 1998.

Rodrigues, A. B. **Turismo e desenvolvimento local**. São Paulo: Hucitec, 1997.

Rodrigues, A. B. **Turismo e Ambiente, Reflexões e Propostas**. São Paulo: Hucitec, 1997.

Rodrigues, A. B. **Turismo, Modernidade e Globalização**. 1ª edição. São Paulo. Hucitec. 1997. 210p.

Sánchez, J. E. **Espacio, economia y sociedad**. Madrid: Siglo Veintiuno, 1991.

Souza, E. B. C. Natureza e consumo – a contraditória relação de sustentabilidade na atividade turística. **Revista Ciência Geográfica**. (AGB/Bauru). Bauru. Ano IX vol. IX, n.3, p. 253-258, set/out 2003. Disponível em: https://www.agbbauru.org.br/publicacoes/revista/anoXXVIII_1/agb_xxviii_1_web/revista_agb_xxviii-1-completa.pdf. Acessado em: Abr. 2026.

Trigo, L. G. **Como Aprender turismo, como Ensinar**. São Paulo: Senac, 2001.

Veloso, M. **TURISMO, simples e eficiente**. Ed.Roca: São Paulo-SP, 2003.